

TRAGEDIYA JANRI: SOFOKL ASARLARINING O'ZIGA XOSLIGI

Barnoqulova Sevara

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fanlar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich 24/1-guruh talabasi

Ilmiy rahbar: **Arzikulova Sohiba**mironshoh@gmail.com

+998880143050

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi yunon adabiyotining buyuk vakili Sofokl ijodi, uning tragediya janridagi o'rni va inson ruhiyatini yoritishdagi mahorati tahlil etiladi. Asosan "Shoh Edip" va "Antigona" tragediyalarida inson va taqdir, axloq va qonun o'rtasidagi ziddiyatlar yoritilgan. Sofokl Esxil va Evripid ijodiy an'alarini davom ettirib, yunon tragediyasini psixologik chuqurlik va axloqiy mas'uliyat jihatidan yangi bosqichga ko'targan. Maqola Sofokl fojialarining falsafiy mazmuni va ularning jahon adabiyotidagi o'rni haqida umumiy xulosa beradi.

Kalit so'zlar: Sofokl, tragediya, Edip, Antigona, yunon adabiyoti, taqdir, inson, axloq, falsafa.

Аннотация: В данной статье рассматривается творчество древнегреческого драматурга Софокла, его роль в развитии жанра трагедии и мастерство раскрытия внутреннего мира человека. Основное внимание уделено анализу трагедий «Царь Эдип» и «Антигона», где показано противостояние человека и судьбы, морали и закона. Софокл, продолжая традиции Эсхила и Еврипида, поднял греческую трагедию на новый уровень, обогатив её психологической глубиной и нравственной ответственностью. В статье подчеркивается философский смысл трагедий Софокла и их значение для мировой литературы.

Ключевые слова: Софокл, трагедия, Эдип, Антигона, греческая литература, судьба, человек, мораль, философия.

Annotation: This article explores the works of the ancient Greek playwright Sophocles, his contribution to the development of the tragedy genre, and his mastery in depicting human psychology. The focus is placed on the tragedies *Oedipus Rex* and *Antigone*, which highlight the conflict between man and fate, morality and law. By continuing the traditions of Aeschylus and Euripides, Sophocles elevated Greek tragedy to a new artistic and philosophical level, emphasizing moral responsibility and inner freedom. The article concludes with an analysis of the philosophical depth of Sophocles' tragedies and their lasting influence on world literature.

Keywords: Sophocles, tragedy, Oedipus, Antigone, Greek literature, fate, human nature, morality, philosophy.

Insoniyat tarixida adabiyot har doim inson ruhiyatini, uning taqdir oldidagi kurashini va hayot mazmunini anglash istagini aks ettirib kelgan. Qadimgi Yunon adabiyoti, ayniqsa tragediya janri, bu yo'lda beqiyos badiiy va falsafiy maktab yaratgan. Tragediya, fojea - adabiyotning dramatik tur janrlaridan biri. Qadim yunonlarda hosil xudosi Dionis sharafiga xalq bayramlari o'tkazilgan. Bu bayramlarda echkilar so'yilib dasturxonga tortilgan. Qiziqchilar esa echki terilarini yopinib, turli sahna tomoshalarini ko'rsatishgan. Bunday jaydari qiziqchilarni tragoslar deyishgan. Keyinchalik bu so'z oqibati fojia bilan tugaydigan sahna asarlariga nisbatan qo'llanila boshlagan. Tragediyaning asosiy belgilaridan biri - **fojeaviy ziddiyat**dir. Ya'ni, qahramon o'z istagi bilan buyuk maqsad sari intiladi, lekin bu yo'lda u o'zi anglamagan kuchlar - taqdir, jamiyat, qonun yoki axloqiy me'yorlar bilan to'qnashadi. Natijada uning hayoti fojia bilan tugaydi, ammo shu jarayonda insonning ruhiy buyukligi ochiladi. Esxil, Sofokl va Evripid kabi dramaturglar ijodi orqali yunon fojiasi nafaqat sahna san'ati, balki inson tafakkurining yuksak ifodasiga aylangan. Yunon tragediyalarining asosini miflar ya'ni afsonalar tashkil etadi. Buyuk tragik shoir Sofokl yunon adabiyotining eng yirik namoyandalaridan biri bo'lib, Esxil va Evripid bilan teng darajada qadrlanadi. U o'zining "Edip Reks", "Antigona", "Elektra" kabi asarlari bilan jahon adabiyoti tarixida o'chmas iz qoldirgan. Sofokl nafaqat shoir, balki faol davlat arbobi sifatida ham tanilgan. U Afina davlatida turli lavozimlarda ishlagan bo'lsa-da, umrining asosiy qismini tragediya yozishga bag'ishlagan. Shu bilan birga, u qadimgi yunon teatriga bir qancha yangiliklar kiritgan ijodkor sifatida ham tarixda muhim o'rin egallaydi.

Sofokl miloddan avvalgi 496-yilda Afina yaqinidagi Kolon qishlog'ida tug'ilgan. Bu joy keyinchalik uning "Yo'g'on ichakdagi Edip" tragediyasida madh etilgan. U yoshligidan san'at va musiqaga qiziqqan, o'z asarlari uchun musiqa bastalagan. Miloddan avvalgi 480-yilda, atigi o'n olti yoshida Sofokl Salamis jangidagi g'alaba sharafiga bag'ishlangan xorda ishtirok etgan. Shu tarixiy davrda Esxil jangda qatnashgan, Sofokl g'alabani madh etgan, Yevripid esa aynan o'sha yillarda tug'ilgan edi. Sofoklning otasi o'rta tabaqaga mansub bo'lgan, ammo o'g'liga puxta ta'lim bergan. Uning ijodiy faoliyati "Perikl davri", ya'ni Afina madaniyatining gullagan davriga to'g'ri keladi. Shu davrda Afina yunon dunyosining siyosiy va madaniy markaziga aylangan. Sofokl bu davrda nafaqat ijodkor, balki Afina g'aznachisi va strateg sifatida ham faoliyat yuritgan. U Samosga qarshi yurishda ham ishtirok etgan. Dramaturg bir necha bor fojiali musobaqalarda qatnashgan va hatto 468 yilda Esxilni

mag'lub etgan. Bundagi g'olib bo'lishiga sabab bo'lgan asar "Triptolem" tragediyasi asosida yaratilgan trilogiya edi. Kelajakda Sofokl yana yigirma marta birinchi o'rinni egalladi va hech qachon uchinchi bo'lmagan. Sofokl yunon sahna san'atiga muhim yangiliklar olib kirdi. U Esxil joriy etgan ikki aktyor o'rniga uchinchi aktyorni qo'shdi, bu esa sahnadagi harakatni va dialogni ancha jonlantirdi. Shu bilan birga, u xor rolini kamaytirib, har bir asarni mustaqil badiiy butunlikka ega qilib yozdi. Esxilda trilogiyalar yagona mavzuda yozilgan bo'lsa, Sofokl har bir tragediyani alohida, to'liq asar sifatida yaratgan. Bu yangiliklar natijasida Sofokl tragediyalarida inson xarakteri, ichki kechinma va axloqiy tanlov markazga chiqdi. Shuningdek, u katarsis - ya'ni tomoshabinning ruhiy tozalanish holatini kuchaytirish uchun xor va musiqiy qismlardan mohirona foydalangan.

Sofokl ijodining asosiy maqsadi vatanni ulug'lash va komil gunohni azob-uqubat bilan tozalash edi. Bu yerda Edip endi tomoshabin uni Edip Rex fojiasining boshida ko'rgan hukmdor emas, balki u yuqorida aytib o'tilgan asar oxirida bo'lgan baxtsizliklar tufayli buzilgan odam ham emas. U o'zining aybsizligini to'liq anglab, sodir etgan jinoyatlarida hech qanday gunoh yoki yovuzlik yo'qligini aytadi. Tragediyaning asosiy xususiyati xorning muallifning ona qishlog'ini madh etuvchi qismlaridir. Sofokl insonning ertangi kunga ishonchi yo'qligini ko'rsatadi, dunyoviy qiyinchiliklar esa unda pessimistik fikrlarni uyg'otadi. Atrofdagi voqelikka bunday g'amgin munosabat hayotning so'nggi bir necha yilligi tufayli yuzaga kelgan bo'lishi mumkin. Sofokl umr davomida 120 dan ortiq tragediyalar yozgan, ammo bizgacha atigi yetti tasi yetib kelgan:

"Antigona", "Edip Reks (Shoh Edip)", "Elektra", "Filoktetes", "Traxiniyalik ayollar", "Ayaks" va "Yo'g'on ichakdagi Edip". Sofoklning asarlarida inson va taqdir, axloq va qonun, vijdon va hokimiyat, erk va ilohiy iroda o'rtasidagi ziddiyatlar markaziy o'rin tutadi. U insonni butun borliq bilan yuzlashtirgan holda, uning ruhiy va axloqiy mustaqilligini ko'rsatadi.

"Antigona" Sofoklning eng mashhur asarlaridan biridir. Unda ilohiy qonun va davlat qonuni o'rtasidagi to'qnashuv yoritiladi. Asar voqealari Fiva shahrida kechadi: qirol Kreon davlat qonuniga binoan Antigoning ukasi Polineykni dafn etishni taqiqlaydi. Ammo Antigona bu buyruqqa bo'ysunmay, vijdon va axloq qonunini ustun qo'yadi. U ukasini dafn qilib, o'limni ongli ravishda tanlaydi. Kreon esa davlat manfaatini himoya qilayotganini o'ylab, qizni o'limga hukm qiladi, ammo bu qarori uning o'g'li va xotining halokatiga sabab bo'ladi. Tragediya yakunida Kreon o'z xatosini tan olib, inson irodasining ilohiy iroda oldida ojizligini tushunadi. Bu asarda Sofokl insonning axloqiy jasorati, vijdon erkinligi va ayol xarakterining kuchini

yuksak badiiy mahorat bilan tasvirlaydi. “Edip Reks” (Shoh Edip) - Sofokl ijodining cho‘qqisidir. Unda insonning taqdir bilan to‘qnashuvi eng yuqori dramatik darajada aks ettirilgan. Edip - adolatni, haqiqatni izlovchi hukmdor. U o‘z shahrini vabodan qutqarish uchun jinoyatchini qidiradi, ammo oxir-oqibat o‘zi qotil va gunohkor ekanini biladi. Bashoratdan qochishga urinayotgan Edip o‘z ixtiyori bilan o‘sha taqdirni amalga oshiradi: otasini o‘ldirib, onasiga uylanadi. Haqiqat ochilgach, u o‘zini jazolaydi - ko‘zlarini o‘yib, dunyodan yuz o‘giradi. Bu sahna insonning o‘z taqdiriga qarshi kurashish, bilishga intilish va o‘z aybini anglash fojeasining ramzidir. Sofokl bu asarda insonning o‘zlikni anglash jarayonini psixologik chuqurlikda tasvirlaydi. “Shoh Edip” - bu inson tafakkurining buyuk fojiasi, ammo ayni paytda inson ruhining yuksakligiga madhiyadir. Edibning adlotli va haqgo‘y hukmdorligini uning aytgan so‘zining ustidan chiqishidan ham bilsak bo‘ladi. U shohning qotilini topsa, ko‘zini o‘yib, bu shahardan badarg‘a qilishini aytadi va u qotil o‘zi bo‘lsa ham bu jazona qo‘llaydi. Bu asardan qismatdan yozilganidan qochib bo‘lmaydi degan fikr ilgari surilib, qanchalik uni o‘zgartirishga urunmasin bu insonlar qo‘lida emasligi yozilgan. Bu asarda hikoya qilinyotgan voqea bu qadimgi Fiva shahridagi qadimiy mifologiyadir.

“Yo‘g‘on ichakdagi Edip” Sofokl umrining so‘nggi yillarida yozilgan va u vafotidan keyin, miloddan avvalgi 401-yilda sahnalashtirilgan. Bu tragediyada Edip o‘z gunohlarini kechirgan, ruhiy poklanish yo‘liga kirgan inson sifatida ko‘rsatiladi. Asarda inson azob-uqubat orqali ruhiy tozalikka erishishi g‘oyasi ilgari suriladi. “Filoktetes”, “Ayaks”, “Elektra” kabi tragediyalarda esa insonning vatanparvarligi, fidoyiligi va axloqiy mas‘uliyati asosiy mavzu sifatida ko‘tariladi. Sofoklning fojialarida hayotning beqarorligi, baxtning o‘tkinchiligi, insonning xatolarga moyilligi va taqdir oldidagi ojizligi haqida fikrlar ko‘p uchraydi. Ammo bu pessimizm emas - bu haqiqatni anglash va vijdon bilan yashashga da‘vatdir. U insonni xudolarga to‘la bo‘ysunuvchi emas, balki o‘z tanlovi va javobgarligi bilan yashovchi mavjudot sifatida ko‘rsatadi.

Sofokl jamiyatda boylik, hokimiyat va axloq o‘rtasidagi muvozanat buzilayotganini ko‘rgan. U pulning kuchiga qarshi chiqib, fuqarolarning axloqiy tengligini himoya qilgan. Shuning uchun uning asarlarida ruhiy tozalik va adolat g‘oyalari ustuvor. Sofokl o‘zidan avvalgi Esxil tajribasidan foydalangan, ammo uni yangi bosqichga ko‘tardi. Esxilning qahramonlari xudolarga to‘liq bo‘ysungan timsollar bo‘lsa, Sofokl qahramonlari mustaqil shaxs sifatida harakat qiladi. Evripid esa bu jarayonni davom ettirib, oddiy inson psixologiyasini yanada chuqurroq ochadi. Bu uch buyuk dramaturg haqida Aristofan ham o‘zining mashhur “Qurbaqalar”

komediyasida soʻz yuritgan. Unda u Dionis orqali Esxil va Evripidni oʻlimdan qaytarish bahonasida ularning ijodiy bahsini tasvirlaydi. Natijada, Esxil gʻolib deb eʼtirof etiladi, lekin Sofoklning nomi ham bu bahsda eng hurmatli shoir sifatida tilga olinadi. Oradan ikki yarim ming yil oʻtgan boʻlsa-da, Sofokl asarlari bugungi kunda ham dolzarb. Chunki inson oʻz taqdiri bilan kurashadi, adolatni izlaydi, xato qiladi va uni toʻgʻrilashga harakat qiladi - bu jarayon oʻzgarmaydi. Sofokl bizni hayotga, vijdonimizga va qarorlarimizga boshqacharoq nigoh bilan qarashga oʻrgatadi. Sofokl yunon adabiyotida insonparvarlik falsafasini yaratgan buyuk ijodkor sifatida tarixda qoldi. Uning qahramonlari - Edip, Antigona, Elektra - inson vijdoni, jasorati va axloqiy qatʼiyligining timsollaridir. Sofokl tragediyalarida inson oʻz taqdiriga qarshi kurashadi, ammo bu kurash uning maʼnaviy yuksalishiga olib keladi. Shu bois Sofokl asarlari nafaqat antik dunyo, balki butun jahon adabiyoti uchun abadiy falsafiy ahamiyatga ega durdonalardir.

Sofokl insoniyat tarixida tragediya janrini yuksak badiiy darajaga olib chiqqan buyuk yozuvchidir. U sahna orqali insonning ichki olamiga, vijdon va burch oʻrtasidagi abadiy ziddiyatga yorqin nur soldi. Sofokl bizga inson oʻz xatolarini tan olishdan qoʻrqmasligi, hayotda ogʻriq va yoʻqotishlar orqali ham ruhiy yuksalishga erishish mumkinligini oʻrgatadi. Uning asarlari bugun ham bizni oʻylantiradi - davlat qonunlari va insoniylik, taqdir va iroda, muhabbat va burch oʻrtasidagi muvozanat haqida fikr yuritishga undaydi. Shuning uchun Sofokl faqat qadimgi Yunoniston adabiyoti emas, balki butun jahon adabiyotining faxridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Sofokl. “Shoh Edip. Antigona”. Yunon tilidan tarjima va soʻzboshi muallifi: T. Mirzaev. — Toshkent: Yangi asr avlodi, 2012.
2. Esxil, Sofokl, Evripid. “Qadimgi yunon tragediyalari”. — Toshkent: Maʼnaviyat nashriyoti, 2008.
3. Norqulov, Sh. “Jahon adabiyoti tarixi”. — Toshkent: Oʻzbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2017.
4. Asqarova, M. “Antik adabiyot asoslari”. — Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
5. U.Hamdammov, A.Qosimov/ jahon adabiyoti/-Toshkent-2017
6. [Tragediya - Vikipediya](#)
7. <https://uz.vogueindustry.com/>